

Penerapan Metode Pencatatan dan Penilaian Persediaan Barang Dagangan

Umita Syahrani^{1*}, Evada Dewata², Yuliana Sari³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya

*E-mail: umitazzarani@gmail.com

Abstrak

Artike; ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan metode pencatatan dan penilaian persediaan barang dagangan di PT MMA dan untuk membandingkan metode pencatatan dan penilaian persediaan menurut PT MMA dengan metode pencatatan dan penilaian berdasarkan SAK ETAP yaitu dengan metode perpetual dan metode FIFO. Pelaksanaan kegiatan ini menggunakan metode wawancara dan menganalisis data bersama dengan pihak dari PT MMA. Hasil dari analisis terkait pencatatan persediaan barang dagang menunjukkan bahwa PT MMA memasukkan PPN 11% ke dalam harga perolehan persediaan, hal ini belum sesuai dengan SAK ETAP. Sedangkan hasil analisis terkait penilaian persediaan menunjukkan adanya perbedaan nilai persediaan akhir dari produk Swiss fold dan Trypan blue menurut Perusahaan dengan metode FIFO. Hal tersebut terjadi dikarenakan PT MMA mengakui harga pokok persediaan awal akan mengikuti harga pokok pembelian yang terbaru, sedangkan Metode FIFO mengakui dengan mengasumsikan barang yang pertama kali dibeli adalah barang yang pertama kali dijual sehingga dengan penerapan metode perpetual dan FIFO akan membantu PT MMA untuk dapat mengetahui nilai persediaan secara berkala dengan tepat berdasarkan SAK ETAP.

Kata Kunci : Persediaan barang dagang, Perpetual, FIFO.

Abstract

This article aims to find out how to apply the method of recording and assessing merchandise inventory at PT MMA and to compare the method of recording and assessing inventory according to PT MMA with the method of recording and assessing based on SAK ETAP, namely the perpetual method and the FIFO method. This activity was carried out using the interview method and analyzing data together with parties from PT MMA. The results of the analysis related to recording merchandise inventory show that PT MMA includes 11% VAT in the inventory acquisition price, this is not in accordance with SAK ETAP. Meanwhile, the results of the analysis related to inventory assessment show that there is a difference in the ending inventory value of Swiss fold and Trypan blue products according to the Company using the FIFO method. This happens because PT MMA recognizes that the initial cost of inventory will follow the most recent cost of goods purchased, while the FIFO method recognizes that the first goods purchased are the first goods sold so that applying the perpetual and FIFO methods will help PT MMA to be able to find out inventory value periodically appropriately based on SAK ETAP.

Kata Kunci : Inventory. Perpetual, FIFO

1. PENDAHULUAN

Bagi Perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan, persediaan barang dagang sangat berpengaruh dalam penyajian laporan keuangan yang akan dihasilkan perusahaan karena perdagangan persediaan merupakan aktivitas yang paling utama dalam perusahaan dagang. Menurut Paraswati et al. (2021) di dalam laporan keuangan suatu perusahaan, akun persediaan merupakan salah satu komponen yang paling penting, tanpa mengetahui nilai persediaan maka tidak dapat menyusun laporan laba rugi maupun neraca. Putri dan Pujiati (2024) dengan mengetahui nilai persediaan dapat membantu

menentukan rasio dari perputaran persediaan. Menurut Salim, dkk. (2021) laba yang dihasilkan Perusahaan dalam laporan laba rugi inilah yang kemudian akan mencerminkan nilai suatu Perusahaan dimata investor.

Kesalahan dalam pencatatan seperti penentuan biaya apa saja yang masuk ke dalam harga perolehan persediaan dan penilaian persediaan barang dagang sering kali terjadi terutama bagi Perusahaan yang memiliki jenis persediaan yang banyak yang tidak memungkinkan untuk melakukan perhitungan fisik setiap saat. Hutabarat dan Rajagukguk (2021) apabila suatu perusahaan tidak melakukan pencatatan dan penilaian persediaan maka akan memicu terjadinya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti kerusakan persediaan. Menurut Leiwakabessy, dkk. (2020) kesalahan dalam perhitungan persediaan akan memiliki dampak pada nilai persediaan di akhir periode dan HPP. Semua jenis persediaan barang dagangan yang akan dijual penting dikelola untuk menghindari terjadinya penimbunan persediaan yang kemudian menyebabkan barang rusak maupun *expired* (Suryana, 2022). Pencatatan persediaan dilakukan dengan tujuan sebagai penjamin kepastian ketersediaan barang dagang oleh karena itu setiap transaksi yang berhubungan dengan persediaan barang dagangan tersebut perlu dicatat secara khusus (Budianto, dkk., 2017). Pencatatan dan penilaian persediaan barang dagang sangat penting dilakukan oleh perusahaan terutama bagi perusahaan dagang karena sifatnya yang material.

Faktor penyebab kesalahan dalam pencatatan dan penilaian persediaan diantaranya adalah pada hasil perhitungan persediaan secara langsung terdapat barang-barang yang belum terdeteksi secara fisik karena terlalu banyak persediaan (Ionescu, et al., 2018) adanya keterlambatan dalam pelaporan yang tidak langsung di konfirmasi (Annisa, dkk., 2020) dan pengendalian internal terhadap persediaan yang penerapannya masih lemah (Siagian, 2020). Dengan mengetahui akibat dan faktor-faktor yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencatatan dan penilaian persediaan, pelaku usaha perlu melakukan penerapan metode pencatatan dan penilaian persediaan yang baik dan tepat berdasarkan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku.

Metode pencatatan persediaan terbagi menjadi 2, yaitu metode perpetual dan metode periodik/fisik. Metode perpetual memungkinkan untuk mengetahui secara langsung nilai persediaan akhir dan harga pokok persediaan dari catatan akuntansi seperti kartu persediaan (Sangadah dan Muntiah, 2021), sedangkan metode periodik tidak menyediakan kartu persediaan, perhitungan nilai persediaan dilakukan secara langsung dengan perhitungan fisik (Mangopa, dkk., 2020). Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2019) dalam SAK ETAP ada beberapa metode penilaian persediaan yang bisa digunakan, yaitu metode FIFO (*First In First Out*) dan metode rata-rata tertimbang (*Average method*). Metode FIFO mengasumsikan nilai persediaan akhir terdiri atas persediaan yang terakhir dibeli, sedangkan metode rata-rata tertimbang menilai persediaan akhir dan HPP berdasarkan biaya rata-rata tertimbang dari persediaan yang dibeli (Teplická dan Seňová, 2020). Penentuan metode penilaian persediaan ini berpengaruh secara signifikan terhadap pajak penghasilan, laba, dan hasil persediaan akhir suatu perusahaan (Azahra dan Siauwijaya, 2022). Beberapa perusahaan memilih metode FIFO agar memberikan laba yang relatif tinggi agar menunjukkan bahwa kinerja perusahaan baik dimata investor (Sulistiyawati, dkk., 2020). Metode perpetual memudahkan perusahaan untuk dapat mengetahui nilai persediaan secara langsung tanpa perlu melakukan perhitungan fisik dan dengan metode FIFO menghasilkan laba yang cenderung tinggi.

PT MMA adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan alat-alat

kesehatan terkhusus kesehatan mata yang termasuk ke dalam jenis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga wajib menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) tahun 2019. Dalam pencatatan persediaannya, PT MMA hanya mencatat setiap transaksi terkait persediaan ke dalam catatan keluar masuk barang, belum terdapat penjurnalan khusus terkait persediaan sehingga nilai persediaan dalam satuan rupiah tidak dapat diketahui secara berkala, selain itu PT MMA memasukan PPN sebesar 11% ke dalam harga perolehan persediaan. Alfira, dkk. (2021) dalam pencatatan setiap transaksi yang menimbulkan PPN perlu dicatat ke dalam akun khusus, yaitu akun PPN masukan dan PPN keluaran.

Dalam Penilaian persediaannya, PT MMA belum menerapkan penggunaan metode penilaian persediaan barang dagangan. Penilaian persediaan PT MMA dilakukan dengan cara mengakui harga pokok persediaan awal akan mengikuti harga pokok pembelian yang terbaru sehingga penilaian persediaan akhir perusahaan dihitung dengan cara mengalikan kuantitas persediaan akhir dengan harga beli terakhir, hal tersebut belum sesuai dengan metode penilaian persediaan yang ada pada SAK ETAP tahun 2019. Berdasarkan hal tersebut, perumusan masalah dalam artikel ini adalah “Bagaimana penerapan metode pencatatan dan penilaian persediaan barang dagang pada PT MMA berdasarkan SAK ETAP tahun 2019?”

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan metode pencatatan dan penilaian persediaan barang dagang di PT MMA yang kemudian akan dibandingkan dengan metode pencatatan dan penilaian berdasarkan SAK ETAP tahun 2019 yaitu dengan menggunakan metode perpetual dan metode FIFO. Dengan begitu pihak PT MMA terutama bagian akuntansi dapat mengetahui dan menerapkan metode pencatatan dan penilaian persediaan barang dagang yang tepat.

2. METODE

Kegiatan ini dilakukan di PT MMA, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan alat-alat Kesehatan terkhusus mata. Metode yang dilakukan dalam artikel ini terdiri dari wawancara secara langsung maupun *online* dan melakukan analisis terhadap data PT MMA yang langsung terkait dengan persediaan bersama dengan pihak dari PT MMA bagian keuangan dan bagian gudang. Analisis persediaan barang dagang dilakukan ke 3 produk yaitu *swiss fold*, *trypan blue* dan *tomey-optical biometer*. Dalam melakukan kegiatan ini, terdapat tahapan-tahapan yang dilakukan yaitu sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi data yang terkait langsung dengan persediaan.
2. Mengidentifikasi dan memisahkan biaya yang tidak termasuk harga perolehan persediaan.
3. Menganalisis penerapan metode pencatatan.
4. Membandingkan metode pencatatan pada PT MMA dengan metode perpetual.
5. Membuat kartu persediaan dengan metode FIFO.
6. Membandingkan metode penilaian persediaan menurut PT MMA dengan metode FIFO.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan metode kegiatan yang diuraikan pada sub-bab sebelumnya, tahap pertama dalam melakukan kegiatan ini adalah mengidentifikasi data yang terkait langsung dengan persediaan. Berikut ini disajikan data berupa pencatatan yang terkait dengan persediaan barang dagang pada PT MMA :

Tabel 1. Catatan Keluar Masuk Barang

TANGGAL	NAMA BARANG	SALDO AWAL		BARANG MASUK		BARANG KELUAR		SALDO AKHIR
		UNIT	HARGA/UNIT + PPN 11%	UNIT	HARGA/UNIT + PPN 11%	UNIT	HARGA/UNIT + PPN 11%	UNIT
XX/XX/XXXX	SALDO AWAL	X	RpX					X
XX/XX/XXXX	PENJUALAN					X	RpX	X
XX/XX/XXXX	PEMBELIAN			X	RpX	X	RpX	X

Sumber : Data PT MMA (2024)

Tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi dan memisahkan biaya yang tidak termasuk harga perolehan persediaan dari data pada tahap pertama, sebagai berikut:

Tabel 2. Pemisahan PPN dari Nilai Persediaan

Tanggal	Ket.	Status	PPN 11%	Harga per Unit	Barang Masuk	Barang Keluar	Persediaan
XX/XX/XXXX	Saldo Awal		RpX	RpX			x
XX/XX/XXXX	Penjualan	TUNAI	RpX	RpX		x	x
XX/XX/XXXX	Pembelian	KREDIT	RpX	RpX	x		x

Sumber : Data diolah (2024)

Menganalisis Penerapan Metode Pencatatan.

Berdasarkan dengan wawancara secara langsung dan wawancara lanjutan secara online, PT MMA hanya melakukan pencatatan persediaan ke dalam catatan keluar masuk barang seperti pada tahap pertama. Tidak terdapat penjurnalan khusus akuntansi yang terkait dengan transaksi persediaan. Berikut ini disajikan berupa jurnal khusus dengan metode pencatatan perpetual yang bisa digunakan oleh PT MMA dalam pencatatan yang terkait dengan persediaan :

Tabel 3. Jurnal Pengeluaran Kas

Tanggal	Keterangan	Ref.	Debit		Kredit
			Persediaan	PPN Masukan	Kas
xxx	xxx		xxx	xxx	xxx
xxx	xxx		xxx	xxx	xxx
xxx	xxx		xxx	xxx	xxx

Tabel 4. Jurnal Penerimaan Kas

Tanggal	Keterangan	Ref.	Debit		Kredit	
			Kas	Piutang Dagang	Penjualan	PPN Keluaran
xxx	xxx		xxx	xxx	xxx	xxx
xxx	xxx		xxx	xxx	xxx	xxx
xxx	xxx		xxx	xxx	xxx	xxx

Tabel 5. Jurnal Pembelian Kredit

Tanggal	Keterangan	Ref.	Debit		Kredit
			Persediaan	PPN Masukan	Utang Dagang
xxx	xxx		xxx	xxx	xxx
xxx	xxx		xxx	xxx	xxx
xxx	xxx		xxx	xxx	Xxx

Berdasarkan analisis penerapan metode pencatatan sebelumnya, berikut ini disajikan berupa tabel perbandingan penerapan metode pencatatan menurut PT MMA dengan berdasarkan SAK ETAP tahun 2019 yaitu dengan metode perpetual :

Tabel 6. Perbandingan Metode Pencatatan

Komponen Perbandingan	PT MMA	SAK ETAP Metode Perpetual
Frekuensi Pembaruan Data	Berkala setiap terjadinya transaksi (terbatas dalam satuan unit)	<i>Real-time</i> (setiap transaksi)
Jenis Pencatatan	Catatan keluar masuk barang dengan excel	Jurnal akuntansi
Harga perolehan persediaan	Mencangkup : Harga beli, ongkos kirim, PPN 11 %	Harga beli, ongkos kirim, biaya konversi
Pengelolaan PPN	Dimasukkan ke harga persediaan	Dicatat terpisah ke akun PPN Masukan / PPN Keluaran
Perhitungan HPP	Dilakukan pada akhir periode akuntansi	Dihitung secara realtime dengan data yang akurat

Membuat Kartu Persediaan

Tahap ke-5 dalam kegiatan ini adalah membuat kartu persediaan untuk masing-masing persediaan barang dagang dengan metode penilaian persediaan menggunakan metode *First In First Out* (FIFO) yang mengamsumsikan produk yang pertama kali dibeli adalah yang pertama dijual. Berikut ini disajikan berupa bentuk dari kartu persediaan yang dibuat :

Tabel 7. Kartu Persediaan

Tgl	Ket.	Masuk			Keluar			Saldo Pesediaan		
		Unit	Harga	Total	Unit	Harga	Total	Unit	Harga	Total
xx	xx	x	x	x	x	x	x	x	x	x
xx	xx	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Tahap terakhir dalam kegiatan ini adalah melakukan perbandingan hasil perhitungan persediaan akhir menurut PT MMA dengan perhitungan berdasarkan dengan metode FIFO pada kartu persediaan yang telah dibuat pada tahap ke-5. Berikut ini disajikan tabel perbandingan nilai persediaan akhir :

Tabel 8. Perbandingan Nilai Persediaan Akhir

Nama Persediaan	Menurut PT MMA	Hasil Analisis Metode FIFO
Swiss-Fold	Tinggi	Rendah
Trypan Blue	Rendah	Tinggi
Tomey-Optical Biometric	Sama	Sama

Perbedaan nilai persediaan akhir tersebut disebabkan oleh adanya perubahan kenaikan maupun penurunan dalam harga perolehan persediaan. Perbedaan tersebut akan mempengaruhi laba kotor, semakin rendah nilai persediaan akhir maka akan menghasilkan nilai HPP yang relatif kecil dan laba kotor yang relatif besar.

4. KESIMPULAN

Penerapan metode pencatatan dan penilaian persediaan pada PT MMA belum dilakukan sesuai dengan SAK ETAP tahun 2019. Hasil dari kegiatan ini adalah berupa format penjurnalan metode perpetual beserta informasi-informasi biaya yang termasuk ke dalam harga perolehan persediaan dan format kartu persediaan dengan menggunakan metode FIFO, sehingga bagian akuntansi dapat menerapkan secara langsung dalam kegiatan operasional PT MMA. Keuntungan menggunakan metode FIFO dalam penilaian persediaan adalah metode ini akan membuat laba yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan metode *average* namun kekurangan dari memiliki laba yang tinggi adalah besarnya pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh PT MMA.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada pihak PT MMA atas fasilitas dan kemudahan yang telah membantu kelancaran dalam kegiatan ini.

DAFTAR REFERENSI

- Alfira, N., Sari, S. Nirmala, & Den Ka, V. Sari. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada CV Kasim Insani Niaga. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 5(1). <https://doi.org/10.25139/jaap.v5i1.3651>
- Annisa, Aplonia Lau, E., & Nurfitriani. (2020). Analisis Pencatatan dan Penilaian Persediaan Barang Dagang Berdasarkan PSAK No 14 Pada PT United Dico Citas Samarinda. *Jurnal Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda*, 1–9.
- Azahra, A., & Siauwijaya, R. (2022). Selection of Inventory Valuation Method Using FIFO and Weighted Averaged. *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal*, 4(1), 11–22. <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v4i1.7773>
- Budianto, H., Ferriswara, D., & Malang, I. (2017). Penerapan Metode Pencatatan Dan Penilaian Persediaan Barang Menurut SAK ETAP Pada CV. Tjipto Putra Mandiri Indonesia. *Jurnal Aplikasi Administrasi*, Vol. 20(2).
- Hutabarat, R., & Rajagukguk, T. (2021). Pencatatan Dan Penilaian Persediaan Barang Jadi Pada Usaha Gula Merah Ibu Laila Berbasis SAK EMKM. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (Jebma)*, 1(1), 18–25.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2019). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Jakarta : Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Ionescu, L., Toma, M., & Founanou, M. (2018). *Applied Analysis of the Impact of Inventory Valuation Methods on the Financial Situation and Financial Performance*. *Valahian Journal of Economic Studies*, 9(1), 67–76. <https://doi.org/10.2478/vjes-2018-0007>

- Leiwakabessy, P., Kurniawati, E., dan Huko, R., Saint, P. (2020). Analisis Penerapan Metode Pencatatan Dan Penilaian Persediaan Barang Dagang Pada Koperasi Karyawan Swakarya PT. PLN (Persero) UP3 Sorong. *Jurnal Pitis AKP*.
- Mangopa, S., Tuli, H., Mahmud, M., Artikel, R., & Kunci, K. (2020). Jambura Accounting Review Analisis Penerapan SAK-EMKM Persediaan Pada Usaha Mikro & Kecil Sektor Ritel Barang Harian. *Jambura Accounting Review*, 1(2), 70–83.
- Paraswati, S., & Morasa, J. (2021). Analisis Metode Pencatatan Dan Penilaian Persediaan Barang Dagang Pada PT. Hasjrat Abadi Cabang Manado. *Jurnal EMBA*, 9(1), 94–101.
- Putri, I. C., & Pujiati, D. (2024). Analisis Penerapan Akuntansi Persediaan Berdasarkan PSAK 14 Pada PT Mayor Indah Tbk. *Jurnal Kajian Akuntansi, Auditing dan Perpajakan*, 1(1).
- Salim, B. R. W. P., Rahman, A., & Lestari, T. (2021). Analisis Perbandingan Penilaian Persediaan Barang Dagang pada PT. Pabrik Gula Candi Baru dengan Metode Average dan FIFO. *Equity: Jurnal Akuntansi*, 1(2), 113–118. <https://doi.org/10.46821/equity.v1i2.179>
- Sangadah, L., & Muntiah, N. S. (2021). Penerapan Perhitungan Persediaan Barang Dagang dengan Metode FIFO (Studi Kasus Pada Swalayan Surya Balong Ponorogo). *ASSET: JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS*, 4(2), 94–110.
- Siagian, A. O. (2020). *Contribution of Inventory Accounting Systems in Improving Inventory Internal Control. Journal of Social Science | Jss.Co.Id | 1 Journal of Social Science*, 1–6.
- Sulistyawati, A. I., Lestari, I. I., & Santoso, A. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Metode Persediaan (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia). *Adbis: Jurnal Administrasi Dan Bisnis*, 14(1), 53. <https://doi.org/10.33795/j-adbis.v14i1.88>
- Suryana, E. (2022). *Analisis Pencatatan Dan Penilaian Persediaan Barang Dagang Berdasarkan PSAK No 14*. Kota Metro: Institut Agama Islam Negeri (IAIN).
- Teplická, K., & Seňová, A. (2020). *Inventory valuation methods and their impact on the company's profit generation. Acta Logistica*, 7(3), 201–207. <https://doi.org/10.22306/al.v7i3.178>